

DOI: 10.5281/zenodo.3766872

UDC: 338.48: 656.076

JEL: L83, P52

ASSESSMENT OF THE STATE OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE OF UKRAINE FOR TOURISM NEEDS

ОЦІНКА СТАНУ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ ДЛЯ ПОТРЕБ ТУРИЗМУ

Olha A. Nikolaichuk, PhD in Economics, Associate Professor
*Donetsk National University of Economics and Trade
 named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Ukraine*
 ORCID: 0000-0002-7197-4713
 Email: nikolaichuk@donnuet.edu.ua

Yuliia Yu. Kvasco
*Donetsk National University of Economics and Trade
 named after Mikhail Tugan-Baranovsky, Donetsk, Ukraine*
 ORCID: 0000-0002-9672-178X
 Email: kvasko@donnuet.edu.ua

Received 24.05.19

Николайчук О.А., Кваско Ю.Ю. Оцінка стану транспортної інфраструктури України для потреб туризму. Оглядова стаття.

У статті проаналізовано стан транспортної інфраструктури України у контексті міжнародних туристичних перевезень. Було оцінено динаміку кількості перевезених пасажирів за видами транспорту та експлуатаційну довжину шляхів. Для визначення міжнародного значення стану транспортної інфраструктури України оцінено показники динаміки експорту і імпорту транспортних послуг в Україні. Здійснено оцінювання якості транспортної інфраструктури за видами транспорту у світовому рейтингу. Виявлено ряд негативних аспектів функціонування транспортної інфраструктури, що впливають на розвиток туристичної діяльності в країні. Запропоновано шляхи подолання цього впливу та напрямки ефективного розвитку вітчизняного транспорту для покращення потреб туризму.

Ключові слова: транспортна інфраструктура, залізничний транспорт, водний транспорт, автомобільний транспорт, повітряний транспорт, туризм, туристичні потоки

Nikolaichuk O.A., Kvasco Yu.Yu. Assessment of the state of transport infrastructure of Ukraine for tourism needs. Review article.

In the article the state of the transport infrastructure of Ukraine in the context of international tourist traffic has been analyzed. The dynamics of the number of passengers carried by mode of transport and the operational length of the tracks have been estimated. To determine the international significance of the state of the transport infrastructure of Ukraine, indicators of the dynamics of export and import of transport services in Ukraine have been estimated. Assessment of the quality of transport infrastructure by mode of transport in the world ranking has been carried out. The influence and significance of transport infrastructure in the formation of tourist flows has been revealed. A number of negative aspects of the functioning of the transport infrastructure that affect the development of tourism in the country have been identified. Ways to overcome this influence and directions for the effective development of domestic transport to improve tourism needs have been proposed.

Keywords: transport infrastructure, railway transport, water transport, road transport, air transport, tourism, tourist flows

В час постійної інформатизації суспільних процесів, розвитку технологій, підвищення соціальної значимості людини транспорт відіграє провідну роль у здійсненні безперебійного функціонування такого перебігу життя. Особливу роль транспорт відіграє для розвитку туризму через забезпечення перевезення туристів до основних туристичних регіонів. Україна має великий природний та культурний потенціал для того, щоб досягти великих успіхів в туризмі та стати розвинутою в економічному відношенні країною. Транспортна інфраструктура повинна сприяти у такому розвитку. Але незадовільний стан транспортної інфраструктури в Україні має досить негативний вплив як на туристичну індустрію, так інші галузі господарства держави.

Аналіз останніх досліджень та публікацій

Дослідженням транспортної інфраструктури займалися такі вітчизняні науковці як: М. Макаренко, О. Слободян, А. Брайковська, Б. Торопов, О. Литвин, М. Кирилюк, В. Котельникова, О. Орлова, О. Полтавська, С. Погасій, Л. Семенова, О. Фастовець та інші. Важливість транспортної інфраструктури для зростання конкурентноспроможності туризму вивчали такі зарубіжні вчені як: С. Бімонте, С. Ферріні, Г. Грілі [1], С. Йованович, І. Ліч [2], М. Юркевич, П. Мадунік, І. Толусик [3], Дж. Лохман, Д. Пирс [4] та інші. Однак зважаючи на динамічність розвитку туризму в сучасних умовах, дослідження стану транспортної інфраструктури України у взаємозв'язку з розвитком туризму є актуальною темою наукового дослідження.

Метою дослідження є аналіз сучасного стану та визначення основних перспективних напрямів розвитку транспортної системи в умовах поглиблення міжнародних інтеграційних процесів та в контексті розвитку міжнародного туризму.

Виклад основного матеріалу

Згідно зі статтею 21 Закону України «Про транспорт» єдиною транспортною системою України становлять: транспорт загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний і авіаційний, а також міський електротранспорт); промисловий залізничний транспорт; відомчий транспорт; трубопровідний транспорт; шляхи

сполучення загального користування, електронний транспорт [5].

Для визначення сучасного стану транспортної інфраструктури України та її відповідності для вимог туризму потрібно проаналізувати динаміку кількості перевезених пасажирів українським транспортом, порівняти її з динамікою довжини дорожніх, залізничних та морських шляхів, розглянути транспортну інфраструктуру України у міжнародному просторі.

Розглянемо динаміку кількості пасажирських перевезень за допомогою табл.1

Таблиця 1. Кількість перевезених пасажирів українським транспортом 2014-2018 рр.

Рік	Залізничний	Водний	Автомобільний (автобуси)	Авіаційний	Всього
2014	389305,5	594,5	2913318,1	6473,3	3309691,4
2015	389794,1	576,3	2250345,3	6302,7	2647018,4
2016	389057,6	478,8	2024892,9	8277,9	2422707,2
2017	169941,6	591,5	2019324,9	10555,6	2195413,6
2018	157962,4	668,1	1906852,1	12529,0	2078011,6
Δ 2014-2018 %	-60	+12	-35	+93	-37

Джерело: складено авторами за матеріалами[6]

Дані табл. 1 свідчать, що розвиток різних видів транспорту є неоднорідним. Залізничний та автомобільний транспорт почали значно втрачати свої лідируючі позиції, а морський та повітряний навпаки розвиваються більш швидкими темпами.

Аналіз динаміки кількості перевезених пасажирів за видами транспорту свідчить про зменшення ролі залізничного транспорту – за 2014-2018 рр. ним перевезено менше на 60%. Це пов'язано з окупацією Криму та проведенням АТО. Автомобільний транспорт має стрімку тенденцію до зниження перевезень – скорочення становить 35%. Ця тенденція пояснюється падінням попиту через погіршення соціально-

економічних становища громадян, окупацією Криму та проведенням АТО, через фактичний стан доріг.

Натомість, авіатранспорт став більш популярним - за аналізований період його використали майже в два рази більше пасажирів. Водний транспорт розвивається дуже повільно – за досліджуваний період приріст кількості перевезених туристів становить лише 12%.

Для більш детального аналізу української транспортної інфраструктури було проаналізовано довжину шляхів сполучення загального користування (табл. 2).

Таблиця 2. Експлуатаційна довжина шляхів сполучення загального користування в 2014-2017 рр.

Експлуатаційна довжина сполучення загального користування	2014	2015	2016	2017	Зміна 2017/2014, %
Залізничних колій (у тому числі електрофікованих)	30923,6	30928,7	30878,2	29105,4	-5,9
Річкових судноплавних шляхів	1613,1	1562,6	1569,4	2129,4	32,0
Автомобільних доріг	220491	163024	319495	320714	45,5

Джерело: складено авторами за матеріалами [6]

З табл. 2 видно, що довжина залізничних шляхів скоротилася за досліджуваний період майже на 6%, а довжина автомобільних доріг значно зросла – приріст 45,5%. Зростання річкових судноплавних шляхів складає 32%.

Для визначення міжнародного значення стану транспортної інфраструктури України розглянемо показники динаміки експорту і імпорту транспортних послуг в Україні (табл. 3). З табл. 3 видно, що залізничних та повітряних послуг було експортовано найбільше, однак їх частка в

загальному експорті транспортних послуг значно скоротилася: для залізничного транспорту скорочення за досліджуваний період становить 8,9%, за авто транспортом -2,51%. Найменше було експортовано послуг водного транспорту, однак їх роль в експорті майже не змінилася – частка в межах 24%. В той же час звертає на себе увагу той факт, що значно зросла роль авіатранспорту – приріст його частки в Динаміка імпорту транспортних послуг представлена в табл. 4.

Таблиця 3. Експорт транспортних послуг 2014-2017 рр. (тис. дол. США)

Транспорт	Рік							
	2014		2015		2016		2017	
	абс.	частка, %	абс.	частка, %	абс.	частка, %	абс.	частка, %
Залізничний	1098830,7	31,57	751254,1	29,01	561118,6	23,94	580897,5	22,70
Водний	850878,8	24,45	735935,8	28,42	661619,1	28,23	612112,3	23,92
Автомобільний	459623,7	13,21	249071,0	9,62	237949,1	10,15	273773,7	10,70
Повітряний	1071262,5	30,78	853618,5	32,96	882840,3	37,67	1091775,1	42,67
Всього	3480595,7	100	2589879	100	2343527	100	2558558,6	100

Джерело: складено авторами за матеріалами [7]

Таблиця 4. Імпорт транспортних послуг 2014-2017 рр. (тис. дол.)

Транспорт	Рік							
	2014		2015		2016		2017	
	абс.	частка, %	абс.	частка, %	абс.	частка, %	абс.	частка, %
Залізничний	431305,2	33,28	287003	27,66	259877	29,75	297715,4	26,93
Водний	243651,7	18,80	191729	18,48	141181	16,16	222770,1	20,15
Автомобільний	189804,7	14,65	91845,4	8,85	114860,7	13,15	132793,4	12,01
Повітряний	431037,6	33,26	466938	45,01	357465	40,92	452397,3	40,92
Всього	1295799,2	100	1037515	100	873383,7	100	1105676,2	100

Джерело: складено авторами за матеріалами [7]

З табл. 4 видно, що споживання імпортованих транспортних послуг в Україні значно менше експорту. Переважну роль відіграє повітряний транспорт, частка його зросла майже на 8%. Роль

залізничного транспорту в імпорті скоротилася за аналізований період на 6,4%.

Порівняння розвитку експорту та імпорту транспортних послуг наведено нижче в таблиці 5.

Таблиця 5. Показники динаміки імпорту та експорту транспортних послуг за 2017 порівняно з 2014 р.

Транспорт	Експорт		Імпорт	
	Абсолютне відхилення 2017/2014 рр.	Темп приросту 2017/2014 рр. (%)	Абсолютне відхилення 2017/2014 рр.	Темп приросту 2017/2014 рр. (%)
Залізничний	-517933,2	-48	-133589,8	-31
Водний	-228766,5	-28	-20881,6	-9
Автомобільний	-225850	-40	-57011,3	-31
Повітряний	20512,6	2	21359,7	4

Джерело: складено авторами за матеріалами [7]

Отже, експорт послуг залізничного та автомобільного транспорту за досліджуваний період значно скоротився – відповідно на 48% та 40%. Скорочення експорту послуг водного транспорту склало 28%. Це означає, що залізничний та автомобільний транспорт не витримують конкуренції з іноземними транспортними компаніями, особливо з європейськими, а це в свою чергу може впливати на скорочення кількості іноземних туристів, що використовують український транспорт для переміщення до України та в середині неї.

Імпорт транспортних послуг, окрім авіаційного, також значно скоротився, що пояснюється нестабільною політичною та

соціально-економічною ситуацією в середині країни, поганим станом автодоріг та зношеними залізничними коліями. Показники загального рейтингу транспортної інфраструктури України у світовому просторі представлені в табл. 6. За станом на 2018 рік найвищу оцінку та за позицією в загальному рейтингу якість залізничної інфраструктури випереджає авіаційну. Найменш розвинутою є якість автомобільних доріг, а якість портової інфраструктури є досить незадовільною. Водночас слід відмітити, що за аналізований період якість залізничної інфраструктури має негативну динаміку як в кількісній оцінці, так і в рейтингу, в той же час за авіаційною та портовою інфраструктурою відмічається деяке поліпшення.

Таблиця 6. Оцінка якості транспортної інфраструктури за видами транспорту у світовому рейтингу за 2017 та 2014 роки

Вид інфраструктури	Рейтинг (місце України серед країн світу за показниками оцінки)		Кількісне значення (від 1 до 7, де 7 краща оцінка)	
	2014	2018	2014	2018
Залізнична інфраструктура	25	38	4.31	4,3
Портова інфраструктура	107	80	3.27	3.8
Авіатранспортна інфраструктура	98	94	3.78	4.00
Автомобільні дороги	139	125	2.21	2.7

Джерело: складено авторами за матеріалами [8]

Можна зробити висновок, що залізнична інфраструктура знаходиться на досить непоганому рівні в порівнянні з більшістю країн, але її якість погіршується. Однак стан авіаційної та портової інфраструктури перебуває на середньому рівні в порівнянні з іншими країнами, але їх якість покращується. Також за якістю автомобільних доріг позиція України в світовому рейтингу зросла, але кількісна оцінка та рейтинг є досить незадовільною, що свідчить про недостатню

конкурентоспроможність. Низький темп та рівень розвитку транспортної інфраструктури значно знижує якість туристичних послуг для іноземних туристів з країн, де транспортна інфраструктура є набагато якіснішою та більш розвинутою, ніж в Україні.

Аналіз державного фінансування розвитку транспортної інфраструктури (табл. 7) показав, що розмір видатків з державного бюджету на транспорт значно збільшився на %.

Таблиця 7. Видатки на транспорт зведеного бюджету України за 2014-2017 рр.

Видатки на транспорт	Рік				Зміна 2018/2014, %
	2014	2015	2016	2018	
Всього	14 428 943,1	23104212,7	15335222,4	20575051,4	42
дорожнє господарство	14249756,8	22909530,5	15090820,1	20165027,8	41
Зв'язок, телекомунікації та інформатика	123234,0	124262,4	119278,0	196830,2	59

Джерело: складено авторами за матеріалами [9]

Однак, це не знайшло відображення у показниках кількості перевезених пасажирів та фактичного стану технічного забезпечення транспорту. Це означає, що фінансова політика держави неефективна щодо транспортної інфраструктури через те, що кошти в більшій мірі спрямовані на усунення наслідків зношеності інфраструктури, а не на її розбудову.

Сучасною проблемою туризму що стосується транспорту є те, що ширина вітчизняних колій не співпадає з шириною колій більшості західноєвропейських країн. Зараз на кордоні з цими державами існують складні системи переведення локомотивів і рухомого складу поїздів з колій на колію, що значно знижує ефективність роботи залізничного транспорту, зокрема в часі. Така ситуація погіршує комфортність та швидкість подорожування між цими країнами та Україною залізничними шляхами. Для подолання цієї проблеми потрібна реконструкція та перебудова старих залізничних колій або перебудова потягів для їх швидшого пристосування до змін ширини колій. Що ж

стосується автомобільної інфраструктури то тут також є проблеми, що стосуються комфортності туристичних перевезень. Більшість доріг України не відповідають європейським стандартам і це не тільки за їх якістю, а ще за наявністю необхідної додаткової придорожньої інфраструктури (необхідної кількості пунктів технічної та медичної допомоги, харчування та відпочинку, заправки паливом, телефонного зв'язку, туалетів). Тільки 2,5 з 170 тис. км доріг побудовані за параметрами 1 категорії яка передбачає наявність 4 та більше смуг та можливість швидкісного руху [10].

За даними державної служби статистики України у графі в'їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули зазначено, що у 2014 році до України в'їхало 12 711 507 іноземців з яких 146 804 з метою туризму, а в 2017 році в'їхало 14 229 642 з яких лише 38 958 з метою туризму, що майже в 4 рази менше ніж у 2014 році [6]. Такі показники можуть свідчити про те, що поганий стан доріг, вітчизняних рейсових автобусів, потягів є одним з

приводів зменшення кількості іноземних туристів через те, що для подорожуючих однією зі складових гарного відпочинку є комфорт під час подорожі, що не можливо при наявній ситуації транспортної інфраструктури. Нижче наведений

розроблений нами графік на основі статистичних даних України для визначення динаміки кількості туристів обслуговуваних туроператорами та турагентами за 2014-2018 роки.

Рис.1. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами за 2014-2018 рр.

Джерело: складено авторами за матеріалами [6]

З графіку 1 ми бачимо, що переважає кількість в'їзних туристів над усіма іншими. В 2015 році був невеликий спад в'їзних туристів, а починаючи з 2016 їх кількість почала рости і в 2018 році стала майже в 2 рази більшою ніж у 2014, що головним чином вплинуло на загальну кількість обслуговуваних туристів турагентами та туроператорами. Найменшою є кількість в'їзних туристів але і вона значно зросла у 2018 році порівняно з 2014, що говорить про покращення

туристичної ситуації в країні. Зросла, також і кількість внутрішніх туристів але після 2017 стала помітна негативна динаміка кількості внутрішніх подорожуючих.

Для визначення взаємозалежності між станом та якістю транспортної інфраструктури та кількістю туристів, що обслуговувани туроператорами та тур агентами, нами був проведений кореляційний аналіз, результати якого приведені в таблиці 8.

Таблиця 8. Кореляційний зв'язок між якістю транспортної інфраструктури та кількістю туристів, обслуговуваних туроператорами та турагентами

	Індекс кореляції з кількістю в'їзних туристів, обслугованих туроператорами та турагентами	Індекс кореляції з кількістю внутрішніх туристів, обслугованих туроператорами та турагентами
Якість залізничної інфраструктури	0,11	-0,61
Якість портової інфраструктури	0,99	0,73
Якість авіатранспортної інфраструктури	0,74	0,59
Якість автомобільних доріг	0,85	0,58

Джерело: власна розробка авторів

Таким чином, на основі отриманих даних встановлено, що найбільший вплив на розвиток в'їзного туризму в Україні в 2014-2018 рр. має якість портової інфраструктури – індекс кореляції становить 0,99. Поліпшення якості автомобільних доріг справляє позитивний вплив на в'їзні туристичні потоки, що має вираз у позитивному значенні індексу кореляції 0,853. Сприятливий

вплив на в'їзд іноземних громадян-туристів має покращення стану авіасполучень – коефіцієнт кореляції становить 0,74. Щодо розвитку залізничної інфраструктури, то взаємозалежності з в'їзними туристичними потоками не встановлено (індекс кореляції 0,11), що пояснюється непопулярністю використання залізних доріг для міжнародних сполучень та невідповідністю

українських залізничних колій стандартам більшості європейських залізничних колій.

Щодо внутрішнього туризму, то негативний вплив має стан залізничних доріг – індекс кореляції становить $-0,61$. Це пояснюється відсутністю стабільного якісного стану залізничної інфраструктури, яка протягом 2014-2017 рр. погіршується, то покращується в 2018 р. Щодо авіатранспортної інфраструктури, то вона не справляє значного впливу через непопулярність авіаційного сполучення у внутрішньому туризмі. Щодо якості автомобільних доріг, то отримані результати хоча й вказують на слабкий зв'язок з кількістю внутрішніх туристів, але, на нашу думку, це є результатом нестабільного стану якості автомобільної інфраструктури та нестабільної динаміки внутрішніх туристичних потоків. Тому даний фактор потребує значної уваги та необхідності подальшого аналізу його впливу на розвиток туризму.

Всі проведені нами дослідження показують, що окрім стану та якості транспортної інфраструктури на туризм мають вплив ще й внутрішні політична та економічна ситуації які є незадовільними в плані конфлікту з Росією (окупація Донецька та Луганська), падіння економіки, інфляції через які громадяни України не мають фінансової змоги подорожувати або обирають більш комплексні тури до Туреччини та Єгипту.

Отже, в результаті проведеного аналізу встановлено, що транспортна інфраструктура України має значні проблеми та відстає у своєму розвитку від більшості європейських країн, що негативно позначається і на туристичній діяльності країни.

Аналіз наукової літератури показав, що основними недоліками транспортної інфраструктури України є: монополізація авіаперевезень; знаходження залізничного транспорту у власності держави; застарілість транспортних засобів; недостатність кількості кваліфікованого персоналу у галузі; невідповідність технічного забезпечення міжнародним вимогам; відсутність ефективної державної політики у сфері транспортних перевезень; недостатній зв'язок з іноземними

партнерами; недостатність інвестування для розбудови транспортної інфраструктури; економія на матеріалах потрібних для забудови нових доріг та залізничних шляхів тому і їх погана якість та зношеність старих доріг; неефективна політика фінансування з боку держави яка націлена не на превентивні міри та заміну обладнання на нове а на ремонт старого при повному його виходу зі строю [11].

Висновки.

Для подолання наявних проблем та зміцнення конкурентних переваг вітчизняної транспортної інфраструктури необхідно покращити технічну забезпеченість транспортних компаній, залучити кошти для розбудови нових аеропортів, вокзалів, портів, доріг та створити нові ринки перевезень. Потрібна активна участь держави у створенні міжнародних консорціумів, реалізації механізмів державно-приватного партнерства, формуванні можливостей для створення нових високотехнічних літаків, потягів, автобусів, річкових суден всередині держави, залученні іноземних фахівців для перевірки стандартів якості перевезень, зменшенні монополізації ринку авіаперевезень та залучення приватного сектора для регулювання залізничних перевезень. Для цього потрібно ефективно проведення антимонопольної політики та збільшення конкуренції між авіакомпаніями, часткове роздержавлення залізничного транспорту та застосування методів нагляду за приватними залізничними компаніями задля забезпечення безпеки та ефективності перевезень; створення сприятливих умов для малого та середнього бізнесу з перевезень в країні.

Усі запропоновані методи подолання проблем транспортної інфраструктури є основними напрямками розвитку транспортної системи в контексті розвитку міжнародного туризму. За умови подолання усіх наявних проблем транспортної інфраструктури міжнародний туризм до країни значно покращиться, збільшаться туристичні потоки України з країнами сусідами, збільшиться кількість внутрішніх перевезень, туристична подорож Україною стане більш швидшою та зручнішою.

Abstract

In the time of constant informatization of social processes, development of technologies, increase of social importance of a person, transport is played a leading role in the implementation of the smooth functioning of such a course of life. Transport is played a special role in the development of tourism by ensuring the transportation of tourists to the main tourist regions. However, the unsatisfactory condition of the transport infrastructure in Ukraine has a rather negative impact on both the tourism industry and other branches of the state economy.

The purpose of the study is to analyze the current state and determine the main perspective directions for the development of the transport system in terms of deepening international integration processes and in the context of the development of international tourism.

Methods of observation, analysis, synthesis, deduction, induction, STRUCTURAL ANALYSIS, absolute and relative values were used to achieve this goal.

In the article the state of the transport infrastructure of Ukraine in the context of international tourist traffic has been analyzed. The dynamics of the number of passengers carried by mode of transport and the operational

length of the tracks have been estimated. To determine the international significance of the state of the transport infrastructure of Ukraine, indicators of the dynamics of export and import of transport services in Ukraine have been estimated. Assessment of the quality of transport infrastructure by mode of transport in the world ranking has been carried out. The dynamics of state financing of transport infrastructure has been analyzed. The influence and significance of transport infrastructure in the formation of tourist flows has been revealed. A number of negative aspects of the functioning of the transport infrastructure that affect the development of tourism in the country have been identified.

Ways to overcome this influence and directions for the effective development of domestic transport to improve tourism needs have been proposed. According to the authors, the necessity of the following measures has been justified for overcoming the transport crisis: public and private delivery to the transport environment in equal quantity; increasing competition between transport enterprises and ancillary infrastructure, attracting international experts and taking an immediate part in solving major problems and attracting additional financial investments in international transport organizations; complete re-engineering of the basics of transport management; carrying out preventive methods of overcoming transport problems.

Список літератури:

1. Bimonte, S., S. Ferrini, and G. Grilli. 2014. "Airport Infrastructures and Tourism: A Choice Experiment for a Comparative Evaluation of the Siena Airport Project." *Politica Economica – Journal of Economic Policy* 1/2014: 107–136.
2. Ilic I., Jovanovic S. (2016). Infrastructure as important determinant of tourism development in the countries of southeast Europe. *Eco Forum*, 5 (1), 288-294 [Electronic resource]. - Access mode: <https://pdfs.semanticscholar.org/f03a/267ce9d853ba1bb95d6b05e36bd189aee327.pdf>.
3. Jurcevic, M., P. Madunic, I. Tolusic, "Relations between Transport and Tourism – Croatia's Possibilities", *Promet – Traffic & Transportation*, Vol. 18, No. 5, 2006, pp. 369-378.
4. Lohmann, G. and Pearce D. (2012). "Tourism and transport relationships: the suppliers' perspective in gateway destinations in New Zealand." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 17(1): 14-29.
5. «Про транспорт». Закон України від 16.07.2019 № 2704-VIII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), – 1994. – № 51. – ст. 446 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр>.
6. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>.
7. Транспорт та зв'язок у 2017 році. Статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики України Київ-2018 – 168с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2018/zb/11/zb_seu2017_u.pdf.
8. World Economics Forum [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ru.theglobaleconomy.com/indicators_list.php.
9. Міністерство фінансів України. Статистичний збірник 2017. Київ – 2018. – С. 157. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://mof.gov.ua/storage/files/a6d88e3b4e411ca655003eba01eff826.pdf>.
10. Офіційний сайт Міністерства інфраструктури України [Електронний ресурс]. – Режим доступу <https://mtu.gov.ua/content/zadachi-ministerstva-v-ramkah-galuzi-atotrasportu.html>.
11. Труніна І. М. Аналіз транспортного забезпечення туристичної інфраструктури України / І. М. Труніна, Д. В. Молоштан, Р. О. Черниш // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2018. – № 1. – С. 134-138. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VISUNU_2018_1_28.

References:

1. Bimonte, S., S. Ferrini, and G. Grilli. 2014. "Airport Infrastructures and Tourism: A Choice Experiment for a Comparative Evaluation of the Siena Airport Project." *Politica Economica – Journal of Economic Policy* 1/2014: 107–136.
2. Ilic I., Jovanovic S. (2016). Infrastructure as important determinant of tourism development in the countries of southeast Europe. *Eco Forum*, 5 (1), 288-294 [Electronic resource]. – Access mode: <https://pdfs.semanticscholar.org/f03a/267ce9d853ba1bb95d6b05e36bd189aee327.pdf>.
3. Jurcevic, M., P. Madunic, I. Tolusic, "Relations between Transport and Tourism – Croatia's Possibilities", *Promet – Traffic & Transportation*, Vol. 18, No. 5, 2006, pp. 369-378.
4. Lohmann, G. and Pearce D. (2012). "Tourism and transport relationships: the suppliers' perspective in gateway destinations in New Zealand." *Asia Pacific Journal of Tourism Research* 17(1): 14-29.
5. Law of Ukraine about transport. № 2704-VIII. (2019, July 16)., Vidoosti Verkhovnovi Rady Ukrayiny-1994. – No. 51. – Art. 446 [Electronic resource]. – Access mode: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/232/94-вр> [in Ukrainian].

6. Derzhavnyi komitet statyky Ukrainy [Electronic resource]. – Access mode: <http://www.ukrstat.gov.ua/> [in Ukrainian].
7. Transport and Communication in 2017. Statistical Yearbook. (2018). Kyiv: Derzhavnyi komitet statyky Ukrainy [in Ukrainian].
8. World Economics Forum. [Electronic resource]. – Access mode: https://en.theglobaleconomy.com/indicators_list.php [in Ukrainian].
9. Ministerstvo finansiv Ukrainy. Statistical Yearbook. (2017). Kyiv – 2018 – Art 157 [Electronic resource]. – Access mode: <https://mof.gov.ua/storage/files/a6d88e3b4e411ca655003eba01eff826.pdf> [in Ukrainian].
10. Official site of the Ministry of Infrastructure of Ukraine [Electronic resource]. – Access mode: <https://mtu.gov.ua/content/zadachi-ministerstva-v-ramkah-galuzi-atotrasportu.html> [in Ukrainian].
11. Trunina I. M., Moloshtan D. V., Chernysh R. O. (2018). Analysis of the transport infrastructure of Ukraine's tourism infrastructure. Bulletin of the East Ukrainian National University named after Vladimir Dahl. – 2018. – № 1. – P. 134-138. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VSunU_2018_1_28 [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Nikolaichuk O. A. Оцінка стану транспортної інфраструктури України для потреб туризму / O. A. Nikolaichuk, Yu. Yu. Kvasco // Економіка: реалії часу. Науковий журнал. – 2019. – № 5 (45). – С. 127-134. – Режим доступу до журн.: <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No5/127.pdf>.
DOI: 10.5281/zenodo.3766872

Reference a Journal Article:

Nikolaichuk O.A. Assessment of the state of transport infrastructure of Ukraine for tourism needs / O. A. Nikolaichuk, Yu. Yu. Kvasco // Economics: time realities. Scientific journal. – 2019. – № 5 (45). – P. 127-134. – Retrieved from <https://economics.opu.ua/files/archive/2019/No5/127.pdf>.
DOI: 10.5281/zenodo.3766872

